

¿JUVENTUDES RELEGADAS?

Análisis de percepciones de jóvenes representantes respecto al Enfoque de Juventudes en las Políticas Públicas de Perú.

RELEGATED YOUTHS?

Analysis of perceptions of young representatives about the Youth Approach in Public Policies of Peru.

Ángela Romero Cuellar¹

Resumen

El presente estudio se centra en el análisis de percepciones de jóvenes representantes respecto al Enfoque de Juventudes y su transversalización en las políticas públicas de Perú; para lo cual se realizaron entrevistas a una muestra de dieciséis (16) jóvenes peruanos, representantes de espacios de participación y organizaciones juveniles, de diferentes regiones del país. La metodología aplicada fue de tipo cualitativa, y se utilizó la técnica de análisis de contenido. Mediante el análisis de contenido del discurso de los jóvenes, se destaca la necesidad de institucionalizar la transversalización del Enfoque de Juventudes, con un instrumento legislativo, de alcance intergubernamental e interinstitucional, para garantizar sostenibilidad en las políticas públicas de juventudes; además se identifican alternativas de mejora al documento de conceptualización del Enfoque de Juventudes, elaborado por la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú.

Palabras clave: Juventudes, Heterogeneidad, Enfoque de juventudes, Políticas públicas de juventudes.

Abstract

This study focuses on the analysis of the perceptions of young representatives regarding the Youth Approach and its mainstreaming in public policies in Peru; for this purpose, interviews were performed to a sample of sixteen (16) young Peruvians, representatives of participation spaces and youth organizations, from different regions of the country. The methodology applied was qualitative, and the content analysis technique was used. Through the content analysis of young people's speech, the need to institutionalize the mainstreaming of the Youth Approach with a legislative instrument of intergovernmental and inter-institutional scope is highlighted, to guarantee sustainability in public policies on youth; in addition, alternatives for improving the conceptualization document of the Youth Approach, prepared by the National Secretariat of Youth of Peru, are identified.

Key words: Youths, Heterogeneity, Youth approach, Youth public policies.

Recibido: 1 de noviembre de 2024

Aceptado: 30 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

En el Perú, la población joven alcanzó los 7 millones 867 mil jóvenes durante el año 2023, segmento poblacional que representa aproximadamente la cuarta parte de la población total y la tercera parte de la población en edad de trabajar (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023a). La evidencia demuestra que, en los últimos años la población peruana atraviesa por un proceso de transición demográfica, notándose que el porcentaje de la población joven está disminuyendo, lo que se traduce en el envejecimiento poblacional.

Del total de jóvenes peruanos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Hogares [ENAHOG], el 20.1% ni estudia ni trabaja, este grupo está compuesto tanto por jóvenes desempleados como inactivos; el 32.2% informó experimentar algún problema de salud mental. Otros datos destacan que, en las zonas rurales, los índices de culminación de la educación básica² son significativamente inferiores, el 69% de los jóvenes de áreas rurales lograron finalizar la educación secundaria en comparación con el 83% de jóvenes de áreas urbanas. No obstante, los jóvenes de áreas rurales participan en algún tipo de organización o asociación, más que los jóvenes de áreas urbanas, siendo las cifras que lo evidencian 14.2% y 4.03% respectivamente (INEI, 2023b).

¹ Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Correo: aromero.obc@gmail.com

² Educación básica en Perú: estudios previos a la educación superior técnica y/o universitaria.

En los últimos años, se empezó a reconocer el potencial que tienen los jóvenes para el desarrollo nacional de sus países; por lo cual para aquellos países en desarrollo que se encuentren en la fase del bono demográfico, resulta oportuno implementar políticas públicas adecuadas e intervenciones oportunas dirigidas a la población joven (OCDE, 2017). En el caso del Perú, se cuenta con la Política Nacional de Juventud, la cual proyecta como meta al 2030 que 8 de cada 10 jóvenes con edades entre 15 y 29 años hayan mejorado su desarrollo integral para su efectiva participación en la sociedad (Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2019). La implementación de la referida política refleja la necesidad de replantear metodologías de las políticas y servicios públicos implementados para lograr el impacto esperado; así como considerar aquellas variables que no han sido previstas en el diseño de la Política Nacional de Juventud.

En ese sentido, a partir del año 2022 la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú [SENAJU] promueve la elaboración del instrumento del Enfoque de Juventudes, mediante mesas de trabajos con técnicos y actores involucrados en el trabajo con juventudes, con el objetivo de intercambiar opiniones y/o sugerencias para la conceptualización del referido instrumento (SENAJU, 2022). En el año 2023, la SENAJU desarrolló un documento preliminar que incluye la conceptualización del Enfoque de Juventudes y los lineamientos para su transversalización en la gestión pública, el cual fue presentado en una mesa de trabajo con servidores públicos involucrados en la implementación de la Política Nacional de Juventud, con el objetivo de discutir y validar dichas propuestas (SENAJU, 2023b).

La SENAJU (2023a) define al Enfoque de Juventudes como un instrumento conceptual, de análisis e intervención, el cual evidencia las desigualdades que enfrentan las juventudes, permite identificar sus preferencias, necesidades y/o prioridades, con especial atención a los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, además busca erradicar los estereotipos o estigmas que desvalorizan a la persona joven, y propiciar el reconocimiento de su heterogeneidad, y el ejercicio pleno de sus derechos. Los lineamientos para la transversalización del Enfoque de Juventudes en la gestión pública peruana están dirigidos a las entidades de la administración pública de los tres niveles del gobierno peruano con la finalidad de garantizar la transversalización del Enfoque de Juventudes en el diseño e implementación de políticas y acciones públicas dirigidas a la población joven en su diversidad y en los diferentes contextos del país. No obstante, en la actualidad el referido documento preliminar no se encuentra aprobado mediante normativa legal³, en otras palabras, no se puede asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en éste.

El presente estudio se traduce en un esfuerzo por incorporar la participación de las juventudes en el proceso de construcción del instrumento de Enfoque de Juventudes. Mediante el análisis de contenido del discurso del grupo de jóvenes participantes se logró comprender las percepciones de las juventudes respecto a la conceptualización del Enfoque de Juventudes y el impacto que tendría su transversalización en la gestión pública. Además, en función de la voluntad política, puede significar un primer paso para poner en agenda, la aprobación del instrumento de Lineamientos para la transversalización del Enfoque de Juventudes en la gestión pública, mediante normativa legal.

2. DE JUVENTUD A JUVENTUDES: HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD

Con el transcurrir de los años, el concepto de juventud ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas como la sociología, psicología y antropología, centrando sus estudios en analizar los cambios físicos, psicológicos y conductuales que presentan las personas jóvenes durante esta etapa de su vida; y en explicar que estos cambios se producen por cuestiones sociales, culturales y económicas (Silva, 2002).

El ser joven con frecuencia se asocia a un rango etario comprendido entre los 15 y 30 años; la edad donde culmina la etapa de la juventud se ha ido prolongando en el tiempo, por cuestiones socioeconómicas de la condición juvenil. El rango de edades puede diferir de acuerdo con el marco legislativo y las políticas gubernamentales de cada país. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica ([OIJ], 2005, citado en OIJ, 2008) considera jóvenes a todas las personas entre 15 y 24 años; y en el Perú, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Consejo Nacional de la Juventud⁴, se considera joven a la etapa del ser humano, comprendida entre los 15 y 29 años.

Por su parte, la etapa de la juventud es comprendida como el periodo de transición entre la niñez y la adultez; se enfatiza que es el único intervalo del ciclo de vida definido como una transición, aun cuando podríamos ver la vida como una serie de transiciones. Esta aproximación concibe a los jóvenes como sujetos inexpertos y carentes de madurez social, quienes atraviesan un periodo preparatorio para el futuro, donde la meta es llegar a ser un adulto predeterminado por la sociedad.

Lo contraproducente de definir a la juventud como un equivalente de transitoriedad, es que implícitamente se les niega a los jóvenes el reconocimiento como sujetos sociales. Es por ello por lo que los jóvenes son invisibilizados al manifestar sus opiniones, pero sí son visibilizados cuando perturban el orden social; incrementando así la mirada estigmatizante y reduccionista de la juventud (Krauskopf, 2004).

Asimismo, el concepto de juventud ha sido estudiado por las ciencias sociales desde el punto de vista evolutivo. Sin embargo, comprender a la juventud únicamente como un rango de edades o un periodo de transición es cada vez más

³ Tipo de normativa legal en Perú de alcance intersectorial: Resolución Ministerial o Decreto Supremo.

⁴ DecretoSupremo106-2002-PCM, que aprueba la Ley N° 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU).

desfasado, pues esta mirada atribuye homogeneidad en los jóvenes al comprender a la juventud como una cuestión universal, en la cual no se consideran diferenciaciones en la experiencia de ser joven (Yup y Álvarez, 2021).

Doutor (2016) argumenta que la juventud debe ser abordada desde la heterogeneidad, comprendiéndola como una realidad construida socialmente, la cual puede determinarse a partir de diferentes condiciones culturales, sociales, económicas y políticas. De esta manera, aspectos como el género, ubicación geográfica, origen racial, nivel socioeconómico, entre otros, impactan significativamente en el desarrollo de su identidad y en sus experiencias como jóvenes (Krauskopf, 2004).

Tomando en cuenta la diversidad y la complejidad de condiciones por las que transitan las personas jóvenes, el OIJ (2019) reconoce y promueve el uso del término en plural “juventudes”, a fin de lograr una visión integral de este grupo social, asimismo para reconocer y visibilizar su heterogeneidad. En la práctica, no se trata únicamente de utilizar el término porque es promovido por organismos internacionales, sino que es la elección conceptual más idónea para visibilizar la heterogeneidad de las personas jóvenes.

El término juventudes trasciende de un grupo etario homogéneo y en cambio permite reconocer la diversidad, complejidad y pluralidad de experiencias, desafíos y anhelos que caracterizan a los jóvenes. En el Perú, un país con marcadas diferencias culturales, socioeconómicas y geográficas, emplear el término juventudes en el marco de las políticas públicas, reconoce que las acciones públicas se deben implementar de manera diferenciada y de acuerdo al contexto de diversos grupos de jóvenes, promoviendo un enfoque más inclusivo que responda a la diversidad de los jóvenes peruanos.

3. JUVENTUDES DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS

Los estudios sobre juventudes han sido abordados a través de diversas perspectivas, para explicar los diferentes tipos de análisis de las juventudes. A continuación, se explican las tres perspectivas principales:

La “perspectiva del ciclo de vida” contribuye a estudiar y analizar el desarrollo de las personas y los cambios que experimentan a lo largo de su vida. Este enfoque considera que el desarrollo humano es un proceso continuo, en el cual las experiencias tempranas influyen en el desarrollo y el comportamiento de cada etapa de la vida; además permite identificar las desigualdades que presentan las personas en cada etapa de vida. La sucesión de desigualdades que se experimentan desde la infancia hasta la vejez motiva a considerar el enfoque de ciclo de vida, pues este sitúa a la persona, como el objeto central de la acción pública, y reconoce que sus necesidades cambian a lo largo de la vida (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2017).

Este enfoque ha sido criticado por Sepúlveda (2013) quien enfatiza que esta perspectiva ofrece un modelo muy esquemático, que no considera la heterogeneidad que caracteriza a las juventudes. Además, Krauskopf (2011) resalta la necesidad de introducir indicadores de juventud como etapa del ciclo de vida, debido a que, por los cambios de la globalización y la modernización, la juventud es cada vez más considerada que solo un periodo crucial en un rango de años.

Por su parte, la “perspectiva generacional” sostiene que las personas se van desarrollando de acuerdo con el momento histórico y el contexto en el que nacieron. Diferentes autores consideran relevante la conceptualización que desarrolló Mannheim (1993), quien sostuvo que los miembros de una generación van desarrollando su ser social de acuerdo con los acontecimientos de los que son testigos. En relación con la sucesión de generaciones, Feixa (2006) asevera que cada diez años estaríamos en presencia de una nueva generación, con referentes culturales y políticos propios.

Para referirse a las juventudes, según Ghiardo (2004) siempre se hace referencia a las generaciones y las relaciones inter e intra generacionales; por consiguiente, desde la perspectiva generacional, se comprenden las distintas maneras en que una sociedad concibe jóvenes, en un determinado tiempo histórico.

Otro aspecto relevante de esta perspectiva es que busca comprender las generaciones contemporáneas, a partir de procesos como la globalización; donde las juventudes están viviendo situaciones y contextos muy distintos a los de generaciones anteriores, con cambios acelerados que los llevan a explorar e incorporar constantemente nuevas formas de relacionarse y desarrollarse (Álvarez, 2018). Frente a estos cambios, surge la categoría de “Generación glocal”, explicado por Ramírez (2020) como una nueva clasificación de la juventud, que integra los cambios actuales derivados de la tecnología y los nuevos modos de interacción entre lo global y local, y viceversa; además a través de este enfoque centrado en los jóvenes se comprende los cambios en la forma de participación de los jóvenes, producto de los elementos culturales propios de la generación.

No obstante, el afán de comprender el desarrollo de las personas por medio de secuencias generacionales puede resultar una desventaja para las juventudes, porque se corre el riesgo de situar y etiquetar a jóvenes diversos, en una misma categoría, dejando de lado la heterogeneidad que los caracteriza y dificultando la comprensión de las juventudes (Álvarez, 2018).

La “perspectiva del curso de vida” analiza el desarrollo de la vida y su configuración a través de fenómenos económicos, sociales, demográficos, culturales e históricos, articulando para dicho análisis la biografía y la trayectoria de vida de las personas que conforman una sociedad (Lynch, 2015).

La perspectiva del curso de vida puede aludir a dos conceptos: trayectorias y transiciones. Según Ordoñez (2016) la trayectoria hace referencia a eventos de larga duración que abarcan diferentes ámbitos a lo largo de la vida, como el plano escolar, profesional, laboral, familiar, etc. Por el contrario, considera que una transición comprende situaciones de corta duración que no están predeterminadas y que conducen a ciertos cambios en la vida, donde se asumen otros roles y nuevos retos, como el ingreso y salida del sistema educativo o laboral, cambio de estado civil, entre otros sucesos.

Respecto a la etapa de la juventud, históricamente ha sido considerada como un proceso lineal y natural de las biografías, básicamente era vista como una transición a la vida adulta. La perspectiva del curso de vida permite reconocer que debido a los cambios sociales y las transformaciones culturales en la última era, los jóvenes han dejado de experimentar las trayectorias lineales. Como muestra de estos cambios sociales, se puede mencionar el impacto de la globalización del mercado laboral, lo cual ha generado una fractura en salarios y estabilidad laboral, afectando de manera particular a jóvenes, quienes expresan su preocupación ante la postergación de sus trayectorias profesionales (Varón, 2022); de igual manera, las permanentes crisis retrasan la inserción laboral de los jóvenes, derivando así en una emancipación tardía de los contextos familiares (Moreno et al., 2012).

La evidencia empírica demuestra que las trayectorias tienden a ser más predictivas en países donde la educación y el trabajo están fuertemente regulados y vinculados, mientras que en países donde la institucionalidad es débil es poco probable que las transiciones se den de manera secuencial y ordenada, como ocurre en contextos de crisis económicas, inestabilidad y precariedad laboral (Sepúlveda, 2013). El hecho de posponer, adelantar o invertir la secuencia de ciertas transiciones, en otras palabras, asumir o posponer nuevos roles o retos en la vida de los jóvenes, tiene efectos que inciden tanto en las configuraciones particulares más inmediatas y además condicionan gran parte de su trayectoria futura durante todo su ciclo de vida (Varón, 2022).

Las perspectivas previamente presentadas abordan la comprensión de la juventud desde diferentes aristas, desde considerarla como una transición hacia la adultez, hasta considerar relevante el momento histórico en el que se desarrollan, o las trayectorias biográficas para definir el desarrollo de las personas jóvenes. El seleccionar solo alguna de estas perspectivas para el estudio de las juventudes resulta insuficiente, pues hace falta contar con enfoques de políticas públicas que tomen en cuenta todos estos factores, pero que a su vez no pierdan de vista la pluralidad y heterogeneidad que caracteriza a las personas jóvenes.

4. ENFOQUE DE JUVENTUDES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Si bien existen consensos respecto a la definición de juventudes, y de los esfuerzos por promover la diversidad y heterogeneidad de este grupo poblacional, en el ámbito de las políticas públicas persiste la definición de la juventud a través de criterios de edad; lo cual resulta insuficiente, dada la complejidad de la condición juvenil, que trasciende los límites de edad (Bendit, 2006). La política pública tiende a desestimar la heterogeneidad de los jóvenes, conservando la predisposición a tratarlos como a una masa homogénea sin respetar la identidad propia de cada sujeto (Baeza, 2006). Esta mirada uniformadora de las políticas públicas tiende a desconocer la pluralidad de intereses y lógicas de acción que posee cada joven, ignorando a ciertos grupos de jóvenes como a las mujeres, jóvenes provenientes de zonas rurales, jóvenes de origen étnico, entre otros, cuyas realidades no corresponden a la imagen dominante de juventud reflejada en la figura del hombre blanco, urbano y escolarizado (Hein y Cárdenas, 2009).

Por otra parte, entre los tipos de políticas de juventud existen las políticas *para* los jóvenes, políticas *por* los jóvenes y políticas *con* los jóvenes. Únicamente en el último tipo de política, se realizan procesos de consulta a los jóvenes, y se les invita a participar en la formulación de políticas de juventud; en los anteriores casos, las políticas son diseñadas e implementadas desde los adultos, sin considerar el punto de vista de la población joven. En otras palabras, los jóvenes se constituyen como objetos más que sujetos de la política pública, pues no participan como sujetos activos en la formulación de dichas políticas (Sánchez, 2000).

En vista de que estos asuntos asociados a la protección de derechos de las personas jóvenes requieren acciones que escapen de los objetivos y competencias de un solo sector, se hace patente la necesidad de definir un enfoque de juventudes que pueda ser transversalizado al interno de las administraciones públicas y que promueva el trabajo articulado e interseccional. La Carta iberoamericana para la transversalización de la perspectiva de juventudes, elaborada en colaboración con los distintos Estados Miembros del OIJ, sienta las bases conceptuales y prácticas para mantener un lenguaje común en relación con el enfoque de juventudes y su transversalización en los países de la región (OIJ, 2019). A efectos de esta carta, se define al Enfoque de Juventudes como:

“un enfoque de análisis, investigación e intervención en la realidad que se centra en la capacidad de agencia de las y los jóvenes; y hace que sus expectativas, preocupaciones y experiencias sean un elemento integrante en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas en las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar condiciones propicias para el ejercicio de sus derechos y su participación como actores estratégicos en un desarrollo humano, sostenible e inclusivo” (OIJ, 2019, p. 11).

En adición, la Carta insta a los países de la región a desarrollar su propia definición de enfoque de juventudes, adaptándola a la diferentes realidades y contextos en los que se desarrollan los jóvenes en sus países. Por consiguiente, la SENAJU adaptó el término y propuso la siguiente conceptualización:

“instrumento conceptual, de análisis e intervención, el cual evidencia las desigualdades que enfrentan las juventudes. Es decir, permite identificar las expectativas, preferencias, necesidades y prioridades de las juventudes, con especial atención a los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, para posteriormente considerar esta información en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de juventud (...) busca erradicar

los estereotipos o estigmas que desvalorizan a la persona joven, y nos permite reconocerlos como una población y no un tema, sector y/o materia; propiciando el reconocimiento de su heterogeneidad, y el ejercicio pleno de sus derechos” (SENAJU, 2023, p. 74)⁵.

5. POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE JUVENTUD EN PERÚ

La Política Nacional de Juventud surge como una respuesta del Estado ante las problemáticas que enfrentan las juventudes y los riesgos que dificultan consolidar sus proyectos personales. La referida política orienta las acciones e intervenciones públicas en materia de juventud que mejoren las condiciones para alcanzar su desarrollo integral y su efectiva participación en la sociedad.

La Política Nacional de Juventud se aprobó el 23 de septiembre del 2019 (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019), estableciéndose como una política de carácter multisectorial, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado y los diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias. Las entidades del Estado responsables de los 6 objetivos prioritarios, 14 lineamientos y proveedores de los 39 servicios de la Política Nacional de Juventud, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, asimismo son responsables de proporcionar la información respecto a la implementación de los servicios correspondientes al Ministerio de Educación, entidad que está a cargo de la conducción, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Juventud, a través de la Secretaría Nacional de la Juventud [SENAJU].

En la actualidad, la SENAJU es el órgano de asesoramiento técnico que depende directamente del Ministro de Educación, encargado de formular y proponer políticas de Estado en materia de juventud, que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes en temas de empleabilidad, mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social, participación y acceso a espacios en todos los ámbitos del desarrollo humano, así como promover y supervisar programas y proyectos en beneficio de los jóvenes (MINEDU, 2015).

Desafortunadamente, la institucionalidad en materia de juventud en el contexto peruano ha ido debilitándose y en gran medida se debe a la crisis política que el contexto peruano atraviesa en los últimos años. El debilitamiento institucional de la SENAJU se ve reflejado en los constantes cambios de titulares (en el mejor de los casos un titular ha logrado cumplir un año en el cargo). Entre el año 2017 y 2021, doce personas han asumido el cargo de Secretario/a nacional de la juventud; asimismo, a nivel de equipos técnicos también se produce alta rotación de personal. Este constante cambio de autoridades y técnicos, sumado a la reducción de presupuesto y por ende reducción de personal, interfieren en mantener una línea de gestión clara y sostenible en el tiempo, y a su vez en la adecuada conducción de la Política Nacional de Juventud.

No obstante, la institucionalidad en materia de juventud a nivel territorial, al igual que a nivel nacional, sigue siendo débil. Pocos son los gobiernos subnacionales que cuentan con un área específica para la atención de juventudes en su territorio. De las veintiséis (26) regiones que conforman el Perú, solo 5 regiones, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes y Ucayali, cuentan con una oficina u área orgánica, responsable del trabajo en juventudes⁶, en sus respectivos Gobiernos Regionales (GORE), lo que se traduce en poco presupuesto para atender las demandas y necesidades de las juventudes en el territorio peruano.

6. METODOLOGÍA

El presente estudio, de corte cualitativo, consideró esta metodología porque permite obtener una comprensión más profunda del significado y definición de la situación, de acuerdo a como lo perciben las personas (Domínguez, 2020, como se citó en Salazar, 2020).

En ese mismo sentido, para el análisis de resultados se seleccionó la técnica de análisis de contenido del discurso, por ser la más idónea al otorgar protagonismo a significados intersubjetivos que surgen de la comprensión del lenguaje (Ruiz, 2012).

El análisis de resultados permitió crear un modelo explicativo sobre el contenido del discurso del grupo de jóvenes representantes sobre la conceptualización del Enfoque de Juventudes y el impacto que tendría su transversalización en la gestión pública, asimismo sus opiniones acerca del involucramiento de sus demandas y necesidades en el diseño e implementación de políticas públicas. Además, mediante el análisis del contenido del discurso se planteó una serie de sugerencias de mejora al documento preliminar de conceptualización del Enfoque de Juventudes.

Para producir los discursos de los jóvenes representantes se recurrió a entrevistas semiestructuradas, considerando que esta técnica consiste en una conversación profesional entre el investigador y el sujeto de estudio, con el objetivo de obtener respuestas verbales para las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto (Canales, 2006).

El guion de entrevista se realizó a partir del documento preliminar de conceptualización del Enfoque de Juventudes, elaborado por la SENAJU (2023a), complementándose además de la revisión bibliográfica. Las preguntas se agruparon en seis (6) dimensiones; de las cuales las primeras cuatro categorías de análisis fueron planteadas tomando en cuenta el

⁵ A la fecha de publicación del presente artículo, la conceptualización del Enfoque de Juventudes propuesta por la SENAJU no se encuentra aprobada mediante normativa legal.

⁶ De acuerdo con el monitoreo del equipo técnico de la SENAJU, realizado en el año 2023.

documento de conceptualización, y las dimensiones quinta y sexta se plantearon considerando la revisión bibliográfica. Se detallan a continuación:

1. Diversidad y heterogeneidad: Indaga en aquello que se considera necesario para reconocer la diversidad y heterogeneidad en juventudes.

2. Juventudes en situación de vulnerabilidad: Explora la comprensión y opinión sobre esta denominación, propuesta por el Estado peruano para referirse a ciertos grupos de jóvenes que requieren especial protección.

3. Participación juvenil: Analiza las formas de participación ciudadana, los tipos de espacio de representación y si éstos son considerados en procesos de toma de decisiones.

4. Adultocentrismo. Explora en las opiniones sobre el adultocentrismo, como relación de poder y en sus efectos en el desenvolvimiento de las juventudes.

5. Contextualización e historicidad: Indaga en las opiniones sobre la adecuación de acciones al contexto y época actual donde se desarrollan las juventudes beneficiarias de esas acciones.

6. Transversalización del Enfoque de Juventudes: Analiza la percepción de los jóvenes sobre las acciones públicas y explora el impacto que tendría la transversalización.

Se realizaron entrevistas a dieciséis (16) jóvenes representantes de organizaciones juveniles y/o espacios de participación a nivel regional, mediante un muestreo por conveniencia puesto que permite elegir deliberadamente a los participantes en función de sus características y de los objetivos del estudio (Mendieta, 2015). Para reflejar la diversidad y heterogeneidad de la población joven, se seleccionaron a los participantes considerando la edad, género, zona de residencia, identificación étnica, nivel de estudios alcanzados, y ocupación; para asegurar su privacidad y facilitar el análisis se asignaron seudónimos.

En la siguiente tabla, se detalla al grupo entrevistado:

Tabla 1.
Jóvenes representantes entrevistados para el estudio

Seudónimo	Edad	Género	Región	Identificación étnica	Nivel de estudios	Ocupación (laboral/académica)
Gabriel	15	Masculino	Loreto	Mestizo	Educación básica (E.B.) en curso	Estudios
Carla	16	Femenino	Madre de Dios	Nativo o indígena de la Amazonía	E.B. en curso	Estudios
Josué	17	Masculino	Callao	Mestizo	E.B. en curso	Estudios
Bertha	18	Femenino	Tacna	Mestizo	Universitario en curso	Estudios
Antonio	18	Masculino	Lima Metropolitana	Blanco	Educación básica	Trabajo
Adrián	19	Masculino	Lima Región	Afrodescendiente	Universitario en curso	Estudios
Teresa	22	Femenino	Cajamarca	Blanco	Técnico	Estudios y trabajo
Fabian	23	Masculino	Ucayali	Nativo o indígena de la Amazonía	Universitario	Trabajo
Elisa	24	Femenino	Lima Metropolitana	Mestizo	Educación básica	Trabajo
Pedro	25	Masculino	Cusco	Quechua	Técnico	Estudios
Dante	26	Masculino	Arequipa	Mestizo	Universitario en curso	Estudios
Katia	27	Femenino	Abancay	Otros pueblos originarios	Universitario	Estudios y trabajo
Lourdes	28	Femenino	Lima Región	Afrodescendiente	Universitario	Estudios y trabajo
Jack	29	Masculino	Piura	Mestizo	Universitario	Trabajo
Mari	29	Femenino	Lima Metropolitana	Mestizo	Universitario	Trabajo
Ignacio	29	Masculino	Lima metropolitana	Aimara	Posgrado	Estudios y trabajo

Fuente: Elaboración propia.

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación revelan que el contexto sociocultural y la edad de los participantes tienen incidencia en sus percepciones respecto a los servicios y acciones públicas; notándose una tendencia en los jóvenes

entrevistados, menores de 20 años que viven en zonas rurales, quienes manifestaron desconocer la Política Nacional de Juventud y las acciones promovidas por la SENAJU. Sobre las políticas públicas en materia de juventud, los entrevistados reconocen los esfuerzos del Estado peruano por implementar acciones; sin embargo, consideran que no tienen el impacto necesario para abordar las necesidades de las juventudes en su diversidad. El análisis de contenido del discurso de los jóvenes representantes se realizó de acuerdo con las dimensiones establecidas, las cuales se presentan a continuación:

7.1. DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD

En líneas generales sobre el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad, las opiniones de los jóvenes destacan aspectos clave tales como considerar que las desigualdades socioeconómicas sitúan a los jóvenes en diferentes contextos y con diferentes oportunidades: “...reconocer nuestra estructura socioeconómica y las estructuras de desigualdades en el país, dado que delimitar por criterios de edad, puede ser muy excluyente” (Katia, 2024).

Asimismo, resaltan el hecho de visibilizar la diversidad de las juventudes y permitirles participar activamente en el diseño y planificación de políticas públicas: “hay que nombrarlas, darles la voz y el espacio para co-crear acciones, no solo tenerlas como público beneficiario, porque muchas propuestas de solución también podrían salir de parte de ellas mismas” (Dante, 2024).

Cabe resaltar la crítica que realizan sobre la delimitación etaria de la juventud hasta los 29 años, pues esta edad no le haría justicia precisamente a las desigualdades que enfrentan las juventudes: “el marcar hasta los 29 años es excluyente; (...) que se marquen las oportunidades, para becas, o el mismo premio de la juventud, solo hasta los 29, no sería una cuestión que le hiciese justicia a esta realidad socioeconómica del país” (Mari, 2024).

Del mismo modo, destacan la importancia de nombrar a cada persona, independientemente de su identidad sexual, para hacerles sentir parte del espacio en el que están y que sus opiniones cuentan:

“el lenguaje inclusivo es algo principal y necesario para saber que las personas están siendo nombradas, (...) bajo una crítica al Estado de la doble moral que los lleva a decir que hay inclusividad cuando realmente la inclusión no solo se habla con el lenguaje de señas o el mensaje en braille” (Elisa, 2024).

“actualmente hay mucha censura por parte del Estado para generar acciones o acercarse a la población joven LGTBI” (Antonio, 2024).

El reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las juventudes es un aspecto que asevera la conceptualización del Enfoque de Juventudes. Sin embargo, las opiniones de los jóvenes manifiestan que actualmente hay mucha censura de parte del Estado Peruano para generar acciones o para acercarse a la población joven LGTBIQ+, esto coincide con Baeza (2006), quien afirma que las políticas públicas de juventudes tienden a tratarlos como un grupo homogéneo, sin respetar la identidad propia de cada sujeto. Al respecto, los jóvenes resaltan la necesidad de visibilizar esta diversidad haciendo uso del lenguaje inclusivo y un abordaje desde una mirada integral, donde se reconozcan las desigualdades que sitúan a jóvenes en diferentes contextos y con distintas oportunidades, así como la pluralidad de intereses que posee cada joven.

7.2. JUVENTUDES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Respecto a la comprensión de la denominación “juventudes en situación de vulnerabilidad”, las intervenciones son variadas y reflejan el desconocimiento de los grupos en especial protección en Perú⁷. En el caso de los jóvenes que relacionan esta denominación con los grupos en especial protección, consideran que la terminología es correcta para evitar la estigmatización de la juventud como la etapa en la que todos los jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad:

“hablamos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y no jóvenes vulnerables, porque no necesariamente, todos los jóvenes son vulnerables” (Teresa, 2024).

“aún no vemos que el Estado peruano hable de la necesidad de tomar en cuenta las juventudes con VIH, con tuberculosis, a las adolescencias” (Mari, 2024).

Por otro lado, lo relacionan con factores socioeconómicos y/o falta de acceso a servicios públicos:

“son jóvenes que no han tenido acceso a una educación de calidad (...)” (Carla, 2024).

“entiendo que son grupos dentro de las juventudes que tienen mayores desigualdades o que tienen brechas también para poder ejercer o defender sus derechos” (Gabriel, 2024).

“habría que actualizar tal vez los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no tienen empleo, ¿no? o que se quedan huérfanos o sin familia, entonces, son grupos que deberían considerarse también (...)” (Antonio, 2024).

⁷ Grupos en especial protección en Perú: pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población migrante, población LGTBI, personas que viven con VIH.

Consideran útil el término para la administración pública, puesto que permite identificar las problemáticas que enfrentan estos jóvenes y priorizar políticas públicas dirigidas a estos grupos en condiciones de desigualdad; sin embargo, piensan que referirse directamente a los jóvenes con este término, puede causar incomodidad y una sensación de segregación:

“técnicamente está, se entiende, pero si por ejemplo yo fuera migrante o refugiado, y que me digan, eres vulnerable, me generaría dudas, como inquietudes, ¿no?... en cambio, para los servidores públicos, creo que sí ayuda saber que es un grupo que hay que priorizar” (Ignacio, 2024).

De acuerdo con el análisis de percepciones de los jóvenes representantes, se puede apreciar que la denominación “juventudes en situación de vulnerabilidad”, no ha sido lo suficientemente aclarada por el Estado peruano, desde su percepción. Evidenciándose en la diversidad de opiniones que tienen los jóvenes. En tal sentido, los jóvenes subrayan la urgencia de realizar una encuesta para reconocer las necesidades de las juventudes, lo cual permitiría definir los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad e identificar el porcentaje de jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad para diseñar políticas públicas orientadas a las necesidades y realidades de estos determinados grupos. Además, consideran oportuno utilizar este término únicamente de manera interna en la administración pública para evitar la estigmatización.

7.3 PARTICIPACIÓN JUVENIL

Acerca de la pertenencia a un espacio de participación u organización juvenil, las juventudes señalan disparidad significativa en la participación juvenil según el tipo de zona de residencia, habiendo menor participación de jóvenes de comunidades rurales. Resaltan que la participación juvenil a través del activismo también está centralizada en la capital del país. Asimismo, declaran que las propias barreras estructurales que enfrentan los jóvenes de zonas rurales limitan su participación ciudadana, siendo estudiantes de educación superior y/o aquellos jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas quienes se encuentran organizados y pertenecen a un espacio de representación juvenil:

“Probablemente quienes están aborita organizados son estudiantes universitarios o de institutos, que tienen condiciones económicas o sociales que no les impiden desarrollar esa participación” (Jack, 2024).

“aquí en la ciudad de Pucallpa⁸, hay más participación de jóvenes en activismo, (...) pero en las comunidades no hay eso, (...) no tienen ese concepto de desarrollarse como joven en espacios públicos... y hasta pareciera que de repente pasan a una etapa de adultez y simplemente ya tienen su familia y carecen de esa información y oportunidades” (Fabian, 2024).

Al mismo tiempo, resaltan que la participación juvenil a través del activismo también está centralizada en la capital del país:

“el activismo está muy centralizado en Lima, además debido a la baja tasa de autoidentificación (como afrodescendiente), por los prejuicios que lo relacionan con todo lo malo, sucio, feo, no se identifica mucha participación de juventudes afrodescendientes” (Lourdes, 2024).

Las intervenciones sobre la participación juvenil en los procesos de toma de decisiones revelan que la participación está condicionada a la normativa vigente o a intereses políticos propios, más que un interés genuino de abordar las necesidades y demandas de las juventudes; según argumentan esto ocurre debido a que los jóvenes no son vistos como sujetos de derechos ni tomadores de decisiones:

“si no tuviéramos la Ley CONAJU, tal vez la SENAJU no tendría estos encuentros de juventudes, (...) pocos ministerios realmente aplican esto de escuchar y coorganizar. Y los que están haciendo esto, lo hacen porque hay una normativa que los obliga, (...)” (Bertha, 2024).

Por lo demás, manifiestan que los procesos de consulta a jóvenes son insuficientes, no llegan a todos los jóvenes como en el caso de los estudiantes adolescentes, incluso no convocan a participar en procesos de toma de decisiones a jóvenes formalmente organizados, es por ello que no tienen el impacto necesario en las juventudes:

“nosotros formamos parte del RENOJ⁹ hace mucho tiempo y somos de las únicas o pocas organizaciones de juventudes afrodescendientes que hay, pero por más que estemos inscritos, no hemos estado invitados a todos los procesos” (Lourdes, 2024).

“La verdad, en mi colegio, no vienen así a ver qué necesitamos los jóvenes, o de qué queremos hablar o conocer, (...) la entidad (refiriéndose a una ONG) que vino es la de concientización sobre la sexualidad” (Gabriel, 2024).

“(...) hacen presupuestos participativos, recuerdo yo participé e incluso nos dijeron hablen desde donde son ustedes, campesinos, rurales, me pareció bacán, o sea, hay esfuerzos, sin embargo, creo que son ineficientes” (Katia, 2024).

⁸ Pucallpa: ciudad capital del Departamento de Ucayali.

⁹ RENOJ: Registro Nacional de Organizaciones Juveniles de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú.

“con el Congreso lo único que hay es el Parlamento Joven¹⁰, pero se queda muy como en lo básico, creo que debería haber mesas de trabajo para crear normativas, revisar las leyes y que los jóvenes tengan un espacio para proponer ahí (...) el hecho es que creo que no nos ven como sujetos de derechos, ni como sujetos que podemos tomar decisiones o que podemos proponer (...)” (Jack, 2024).

7.4 ADULTOCENTRISMO

Respecto al adultocentrismo, las opiniones convergen al criticarlo y asociarlo con relaciones de poder entre adultos y jóvenes. Los jóvenes entrevistados, expresan que el adultocentrismo crea desigualdad en la toma de decisiones, siendo los adultos quienes controlan y deciden en nombre de los jóvenes, atribuyéndose como más expertos por tener más edad, subestimando la capacidad de agencia y decisión de las juventudes:

“(...) el adultocentrismo hace este tipo de hegemonía social que se le da a esta relación de poder entre el adulto y el joven, de decir yo decido que esto va a ser así porque es para tu bien, porque yo tengo más experiencia que tú en este proceso, es como negarles la posibilidad a las juventudes de ser agentes de su propio cambio (...)” (Dante, 2024).

Refieren además que no considerar la perspectiva de los jóvenes interfiere en el desarrollo de políticas efectivas, y debido a estos discursos adultocentristas, se muestran escépticos de participar en procesos públicos, lo cual explica la desafección política de parte de jóvenes:

“yo creo que debería ser de ambos, reunirse para debatir adultos y jóvenes, así los jóvenes pueden guiarse mejor y los adultos reconocer las necesidades de los jóvenes para tomar decisiones o crear políticas que realmente les beneficien y que tengan un mejor impacto en los jóvenes” (Fabian, 2024).

Las intervenciones seleccionadas reflejan la desazón de todos los jóvenes entrevistados, quienes al menos una vez se sintieron desvalorados por los estereotipos y estigmas de la sociedad adultocentrista:

“en el caso de SENAJU, al menos estos últimos años... desde fuera se ve como que hay mucho trabajo y liderazgo desde los propios jóvenes que están liderando procesos para los jóvenes, ¿no? ... pero en otras unidades u oficinas sí hay mucho adultocentrismo” (Ignacio, 2024).

A través de las experiencias narradas, los jóvenes manifiestan como los adultos desestiman sus opiniones, y las instituciones niegan sus derechos; atribuyen a la manera de ejecutar y atender el adultocentrismo, de parte de las autoridades y funcionarios públicos responsables de la provisión de servicios; según sus experiencias en ocasiones se les negó el derecho a ser atendidos en instituciones públicas, bajo la justificación de que eran menores de edad, generando rechazo a las entidades públicas:

“cuando un adolescente acude a una fiscalía para poder denunciar un caso de violencia no lo atienden, me pasó que simplemente no me hicieron caso porque era menor de edad, me dijeron que mis padres tenían que estar presentes para proceder con la demanda” (Bertha, 2024).

“un día yo fui a un centro de salud a pedir información acerca de cómo puedo vivir mi sexualidad saludable, no me dieron la información, porque eran temas que no tenía que estar viendo, que eso eran cosas de adultos, y entonces la información no se me brindó, y en otra ocasión fuimos con unos compañeros a cuatro postas y ninguna tenía preservativos para adolescentes (...)” (Antonio, 2024).

Las problemáticas que enfrentan las juventudes, según refieren los entrevistados, pueden deberse a que las intervenciones del sector público se diseñan y ejecutan desde una mirada vertical, sin salir a campo a entrevistar a los jóvenes. Estas barreras institucionales y las actitudes adultocentristas tienen un impacto directo en la participación ciudadana y en el acceso a servicios públicos, perpetuando un ciclo de estigmatización que impide el desarrollo pleno de las personas jóvenes. Las críticas resaltan la necesidad de reformar aquellas estructuras de poder, y fortalecer las capacidades de servidores públicos en temas de derechos de las personas jóvenes, promoviendo más inclusión y respeto hacia ellos. Como alternativa de solución, proponen un diálogo intergeneracional, entre funcionarios públicos, en su mayoría adultos, y jóvenes representantes, a fin de mejorar la comprensión mutua y la efectividad de las políticas públicas.

7.5 CONTEXTUALIZACIÓN E HISTORICIDAD

Las opiniones reflejan una crítica unánime hacia la centralización de acciones del Estado, manifestando que ésta es una problemática muy latente en el país, reflejándose con el limitado acceso a servicios públicos a nivel regional. Los jóvenes manifiestan que, a pesar de contar con oficinas desconcentradas, éstas no funcionan de manera adecuada, debido a que no se destina presupuesto para las acciones dirigidas a población joven:

“creo que de manera orgánica o institucionalmente sí tienen direcciones desconcentradas, pero no funcionan de manera adecuada porque no destinan presupuesto para jóvenes” (Ignacio, 2024).

¹⁰ Programa dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, con el objetivo de promover una cultura de debate y formación política.

“incluso dentro de las regiones también hay centralismo (...) ahora que Beca 18¹¹ tiene ese tema de pertenencia étnica y una beca específica para el pueblo afroperuano, es como el único programa del Estado que probablemente ha llegado a algunas comunidades afroperuanas” (Lourdes, 2024).

Del mismo modo, critican la deficiencia en adecuar las políticas y acciones públicas a las necesidades e intereses propios de la época actual y/o a los diferentes contextos que presenta el Perú:

“yo veo que las acciones del Estado llegan a las zonas urbanas, pero a las rurales casi nada. Si llegasen a zonas rurales, más jóvenes tendrían oportunidades de desenvolverse” (Fabian, 2024).

“en el Perú, lamentablemente las políticas, no son acercadas a las juventudes, especialmente a algunas con identidades específicas, como jóvenes rurales ... por eso estos jóvenes están enfocados en tener un desarrollo más local, agrícola, quizás orientado al transporte, etc., (...) el regalo de sus padres a estos jóvenes a sus 18 años es un mototaxi, para que de esa manera generen sus ingresos” (Jack, 2024).

“la SENAJU, sí he visto que se ha tomado el tiempo de consultar un poco la manera en cómo quieren transmitir sus acciones y de allí han salido buenas actividades, pero realmente el trabajo es muy limitado, no hay presupuesto suficiente” (Teresa, 2024).

Finalmente, ponen énfasis en que digitalizar los procesos no es la solución, por el contrario, realizar una actividad en modalidad virtual que convoque a jóvenes a nivel nacional, incrementa la exclusión de jóvenes rurales, con menor acceso a servicios de internet y tecnología:

“(...) siento que todavía hay una gran dificultad para verdaderamente descentralizar, el año pasado el Encuentro Nacional de juventudes, lamentablemente fue un encuentro virtual, generando mayor brecha digital para jóvenes de la Amazonía y de provincias alejadas que no pudieron participar” (Mari, 2024).

Los jóvenes destacan que las políticas públicas de juventudes están desconectadas de sus necesidades y preferencias en la época actual, pues no se están tomando en cuenta la coyuntura. Lo anterior guarda sintonía con lo referido por Álvarez (2018), quien señala que es necesario comprender que los jóvenes a partir de procesos como la globalización, que los transporta a situaciones y contextos muy distintos a los de generaciones anteriores, cambian constantemente sus formas de relacionarse y desarrollarse, así como sus preferencias. Se reconocen los esfuerzos de la SENAJU, pero también son conscientes que, debido a la falta de recursos en dicha institución, se dificulta la implementación efectiva de políticas públicas adecuadas a los intereses de los jóvenes, en el interior del país. Al respecto, hacen hincapié en mejorar la distribución de recursos y adaptar las acciones del Estado, según los contextos culturales, preferencias y/o necesidades de las juventudes a nivel territorial.

7.6 TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE JUVENTUDES

Las percepciones de los jóvenes sobre la transversalización del Enfoque de Juventudes indican que este proceso contribuiría al desarrollo de las juventudes en las diferentes regiones del país y destacan la necesidad de institucionalizar este proceso, con la aprobación de normativa de alcance nacional y local; de esta manera se podría garantizar presupuesto y sostenibilidad en las políticas públicas de juventudes, independientemente del cambio de autoridades:

“yo creo que transversalizar el enfoque sería muy positivo, permitiría contribuir al desarrollo de las juventudes de manera integral, y en todos los niveles, local, regional, nacional, (...) pero creo que es bien retador porque implica movilizar presupuestos, recursos, hasta los equipos humanos, habría que ver la forma que esté dentro de las normativas, que sea como un mandato para los propios municipios o los sectores también” (Ignacio, 2024).

“creo que hay mucho trabajo territorial que hacer, más que lo digital, desarrollar estrategias territoriales para de verdad llegar a las zonas de los propios jóvenes que estén en esa situación de vulnerabilidad (...) luego le agregaría el tema de alianzas porque sabemos que no hay mucho presupuesto, entonces habría que ver cómo se va buscando articulación con otras organizaciones para poder sumar” (Fabian, 2024).

La transversalización del Enfoque de Juventudes en las políticas públicas, idealmente, busca reconocer la diversidad que caracteriza a este grupo social, promoviendo políticas que respondan de forma diferenciada a las realidades de las juventudes en Perú; lo anterior se sustenta en lo propuesto por Doutor (2016), quien argumenta que la juventud debe ser abordada y comprendida como una realidad construida socialmente, determinada a partir de diferentes condiciones socioculturales, económicas y políticas.

8. CONCLUSIONES

El presente estudio pone sobre la mesa las percepciones de las juventudes peruanas sobre la conceptualización que propone el Estado peruano sobre el Enfoque de Juventudes y el impacto que tendría su transversalización en la gestión pública. De esta manera es posible conocer las percepciones de un grupo de jóvenes a manera de contribución a este proceso

¹¹ Programa de becas para jóvenes con alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos, o que vivan en situación de vulnerabilidad.

de construcción del Enfoque de Juventudes como un instrumento público orientado a lograr el desarrollo integral de las juventudes.

En el estudio participaron dieciséis (16) jóvenes representantes de organizaciones juveniles y/o espacios de participación. Considerando el tamaño de la muestra, una limitación del estudio podría ser su baja representatividad, en comparación con los más de 7 millones de jóvenes que coexisten en el contexto peruano. Teniendo en cuenta esta limitación, se procuró seleccionar a los participantes bajo el criterio de heterogeneidad.

El grupo de jóvenes participantes de este estudio refieren que el Enfoque de Juventudes no se está conceptualizando con el rigor necesario, lo cual fortalece la percepción en los jóvenes de que son un sector relegado en las agendas públicas. Las percepciones recogidas en este estudio ofrecen una crítica a la manera de implementar las acciones públicas en materia de juventud, aseverando que tal y como se implementan, no contribuyen al desarrollo integral de la población joven, puesto que no se toman en cuenta las voces y opiniones de las juventudes, además limitan su capacidad de ser agentes de cambio, perpetuando un ciclo de exclusión.

En ese sentido, la falta de reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y la falta de atención a sus demandas y necesidades reflejan el fenómeno de invisibilización de las juventudes en las políticas públicas. De acuerdo con las percepciones de los jóvenes participantes, este fenómeno se debe en cierta medida a la debilidad institucional en materia de juventud en nuestro país, así como a la falta de voluntad política para garantizar el desarrollo integral de las juventudes.

A partir del análisis de las entrevistas a jóvenes representantes y la revisión bibliográfica, se identificaron dos sugerencias de mejora para el documento preliminar de conceptualización del Enfoque de Juventudes, propuesto por la SENAJU (2023a), las cuales son:

1. Profundizar en la denominación de “jóvenes en situación de vulnerabilidad”: El documento menciona este término, pero según las opiniones de los jóvenes, resulta ambiguo; por lo que se sugiere aclarar este término para los tomadores de decisiones, a quienes se dirige el instrumento; además de definir los grupos de jóvenes que se encontrarían en situación de vulnerabilidad.

2. Considerar la historicidad que condiciona el desarrollo de los jóvenes: El documento hace referencia a considerar el contexto al momento de diseñar y ejecutar acciones; sin embargo, de acuerdo a la revisión bibliográfica, considerar la época en la que se desarrollan los jóvenes es crucial; y es necesario incluirlo en el documento para que las autoridades y técnicos puedan tomarlo en cuenta, debido a los cambios acelerados que se experimentan actualmente.

Finalmente, se resalta la importancia de abordar esta temática en el contexto peruano, y en vista de que la construcción del instrumento de Enfoque de Juventudes aún se encuentra en proceso, se recomienda iniciar una fase de divulgación del documento preliminar de conceptualización con jóvenes en las diferentes regiones del Perú; con el objetivo de recoger opiniones y/o aportes en una muestra más amplia y representativa de las juventudes peruanas, y de este modo perfeccionar la actual versión de dicho documento.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, C. (2018). La perspectiva generacional en los estudios de juventud: enfoques, diálogos y desafíos. *Revista Última Década*, 26(50), 40-60.
- Baeza, J. (2006). Demandas y organización de los estudiantes secundarios: una lectura sociológica más allá de fronteras y análisis coyunturales. *Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios sobre Juventud*, 2(3), 263-298.
- Bendit, R. (2006). Youth Sociology and Comparative Analysis in the European Union Member States. *Papers*, 79, 49-76.
- Canales, M. (2006). *Metodologías de la investigación social*. Santiago: LOM Ediciones.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2017). Panorama social de América Latina 2016. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/41598-panorama-social-america-latina-2016>
- Doutor, C. (2016). Una mirada sociológica a los conceptos de juventud y prácticas culturales: perspectivas y reflexiones. *Revista Última Década*, 45, 159-174.
- Feixa, C. (2006). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 4(2), 21-45.
- Ghiardo, F. (2004). Generaciones y Juventud: una relectura desde Mannheim y Ortega y Gasset. *Revista Última Década*, 12(20), 11-46.
- Hein, K. y Cárdenas, A. (2009). Perspectivas de juventud en el Imaginario de la política pública. *Revista Última Década*, 17(30), 95-120.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2023a). *Encuesta Nacional de Hogares, 2023, resultados generales sobre ingresos, pobreza y desigualdad*. Lima: INEI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2023b). *Situación actual de la población peruana al 2023, una mirada hacia los jóvenes*. Lima: INEI.
- Krauskopf, D. (2004). Comprensión de la Juventud, el ocaso del concepto de moratoria psicosocial. *Revista de estudios sobre juventud*, 8(21), 26-39.
- Lynch, G. (2015). Modelos del Curso de la Vida: transformaciones y continuidades. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires.
- Mannheim, K. (1993). El problema de las generaciones. *REIS: Revista española de investigaciones sociológicas*, 62, 193-244.

- Mendieta, G. (2015). Informantes y muestreo en investigación cualitativa. *Revista Investigaciones Andina*, 17(30), 1148–1150.
- Ministerio de Educación del Perú [MINEDU]. (2015). Decreto Supremo No 001-2015- MINEDU, Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
- Ministerio de Educación del Perú [MINEDU]. (2019). Decreto Supremo No 013-2019- MINEDU. Aprobación de la Política Nacional de Juventud.
- Moreno, A., López, A., y Sánchez, S. (2012). La transición de los jóvenes a la vida adulta. *POLIS, Revista Latinoamericana*, 16(46), 357-360.
- Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica [OIJ]. (2008). Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
- Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica [OIJ]. (2019). Carta Iberoamericana para la transversalización de la perspectiva de juventudes.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. (2017). Estudio de bienestar y políticas de juventud en el Perú.
- Ordoñez, G. (2016). Consideraciones metodológicas sobre el estudio del comportamiento antisocial en la teoría de curso de vida de Sampson y Laub. *Anuario de Derecho*, 32, 211-236.
- Ramírez, F. (2020). Juventud y movimientos sociales: reflexiones sobre la generación glocal latinoamericana. *Revista Argentina de Estudios de Juventud*, 14, 2-18.
- Ruiz, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Salazar, L. (2020). Investigación Cualitativa: Una respuesta a las Investigaciones Sociales. *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 6(11), 101- 110.
- Sánchez, C. (2000). Una política de ciudad. *Revista Última Década*, 8(12), 13-15.
- Secretaría Nacional de la Juventud (2022). Senaju realizó mesas de trabajo para incorporar el enfoque de juventud en la Gestión Pública. <https://juventud.gob.pe/2022/12/senaju-realizo-mesas-de-trabajo-para-incorporar-el-enfoque-de-juventud-en-la-gestion-publica/>
- Secretaría Nacional de la Juventud [SENAJU] (2023a). Diseño y diagramación de la Política Nacional de Juventud. 2ª ed. Lima: Arte Perú S.A.C.
- Secretaría Nacional de la Juventud [SENAJU] (2023b). Senaju promueve participación intersectorial e interinstitucional y propone incorporar el “Enfoque de Juventudes en la Gestión Pública. <https://juventud.gob.pe/2023/10/senaju-promueve-participacion-intersectorial-e-interinstitucional-y-propone-incorporar-el-enfoque-de-juventudes-en-la-gestion-publica/>
- Sepúlveda, L. (2013). Juventud como transición: elementos conceptuales y perspectivas de investigación en el tiempo actual. *Revista Última Década*, 39, 11-39.
- Silva, V. (2002). Jóvenes del Brasil rural: socialización, educación y asistencia. *Cadernos CEDES*, 22(57), 97-115.
- Varón, A. (2022). Una perspectiva del curso de vida: trayectorias y transiciones de los jóvenes en Colombia. *EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, 17, 79-100.
- Yup, P. y Álvarez, M. (2021). El concepto de juventud: una mirada desde la perspectiva generacional. *Revista científica del FAREM-Estelí*, año X, 20-35.